

THE CONCEPT AND THEORETICAL APPROACHES IN THE STUDY OF MIGRATION**Kenbaeva A.B.,***Master's student,**Zhetisu university after named is I.Zhansugurov,**Takdykorgan (Kazakhstan)***Baigabatova N.K.***Candidate of Historical Sciences,**Zhetisu university after named is I.Zhansugurov,**Takdykorgan (Kazakhstan)***ПОНЯТИЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В ИЗУЧЕНИИ МИГРАЦИИ****Кенбаева А.Б.***Магистрант,**Жетысуский университет им. И.Жансугурова,**Талдыкорган (Казakhstan)***Байгабатова Н.К.***Кандидат исторических наук,**Жетысуский университет им. И.Жансугурова,**Талдыкорган (Казakhstan)***Abstract**

This article is devoted to the review of theoretical approaches to the study of migration processes. The paper considers historical, economic, political, geographical, demographic, sociological, and legal approaches. The issues of defining migration in the interpretation of the above-mentioned scientific approaches become central in the studied problem. Of particular scientific and theoretical importance are the essential characteristics of migration, each of which complement each other. The purpose of our work is to analyze current theoretical trends in the consideration of international migrations.

Аннотация

Данная статья посвящена обзору теоретических подходов к изучению миграционных процессов. В работе рассматриваются исторический, экономический, политический, географический, демографический, социологический, юридический подходы. В исследуемой проблематике центральными становятся вопросы касающиеся определения миграции в интерпретации вышеуказанных научных подходов. Особое научно-теоретическое значение имеют сущностные характеристики миграции, каждое из которых дополняют друг-друга. Целью нашей работы является анализ современных теоретических тенденций в рассмотрении международных миграций.

Keywords: migration, migration process, historical approach, sociological approach, legal approach, geographical approach, economic approach, political approach.

Ключевые слова: миграция, миграционный процесс, исторический подход, социологический подход, юридический подход, географический подход, экономический подход, политический подход.

Миграция в современном мире приобретает глобальный характер. Понятие миграция как термин появилось и закрепилось в законодательных актах государств совершенно недавно. Однако сам миграционный процесс берет свое начало с возникновением человека. Стоит отметить, миграция происходила из-за исторических, экономических, политических, социальных факторов или событий. В истории очень много пространственных перемещений, связанных с теми или иными событиями. Так например, Великое переселение народов, период после Второй мировой войны, война во Вьетнаме, репрессии в годы Советского союза и так далее. В результате исследования мы раскрыли сущность понятия миграция.

Миграция охватывает все страны, приводя к изменению общества или региона. В особенности

миграция получила широкий размах в XXI веке, когда началось развитие промышленности, технологии и инновации. По социологической оценке, Отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам Организации Объединенных Наций, сегодня в мире с населением 7 млрд человек по крайней мере 214 млн проживают за пределами стран, где они родились [1, с.52-53]. Вышеизложенное показывает, что миграционный процесс занимает огромную роль в жизни общества.

Первостепенное значение для решения поставленных нами задач, имеют исследования, непосредственно направленные на изучение феномена миграции. Привлекают внимание в аспекте нашего исследования работы крупных ученых. Впервые систематическое исследование проблемы было начато Е. Равенштейном в 1885-1889 гг. Важным

для нашего исследования является определение «миграция», предложенное ученым: «Это – постоянное или временное изменение местожительства человека, как непрерывный процесс» [2, с.167-168]. Заслуживает быть отмеченным что автор своим трудом обозначил 11 законов миграции.

Существует ряд работ, посвященных определению понятия миграции. Выявление специфических особенностей феномена «миграция» является тем основанием, на котором строятся все остальные аспекты исследования. Еще в 1978 г. Л.Л. Рыбаковский в своем труде «*Миграция населения: прогнозы, факторы, политика*» отмечал, что «в демографической науке, как, впрочем, и в других науках, изучающих миграцию, ни одно понятие не имеет столько различных трактовок как миграция» [3, с.70]. Необходимо отметить, что с каждым годом число трактовок растет. Вследствие этого в научной среде встречается множество прилагательных, которые в свою очередь конкретизируют термин «миграция». Например: сезонная, временная, трудовая, сельская, образовательная и т.д.

По Л.Л. Рыбаковскому, который предложил формулировку понятия миграция в 1987 году: «...любое территориальное перемещение, совершающееся между различными населенными пунктами одной или нескольких административно-территориальных единиц, независимо от продолжительности, регулярности и целевой направленности представляет собой миграцию в широком значении этого слова» [3, с.26]. Исходя из его определения, мы видим, что, миграция населения – это многомерное явление, причины и последствия которого должны рассматриваться на всех уровнях таких как макро и микро. Автор выделяет три подхода. Первый подход включает в себя все многообразие пространственного движения населения. Второй подход – перемещение между населенными пунктами, представляет собой двустороннее движение между местом жительства и сферой труда, учебы. Данная миграция может привести к постоянной или временной смене места жительства. Третий подход – это процесс пространственного движения населения, который приведет к территориальному перераспределению [3, с.21-22].

В общепринятой науке «миграция» в переводе с латинского (*migratio*) означает переселение, перемещение [4, с.160], но стоит отметить, что они не идентичны. Сфера таких исследований весьма разнообразна и получила освещение в ряде научных трудов. Приведем все трактовки данного феномена. Интересный факт, в своем труде профессор МГУ В.А. Ионцев «Международная миграция населения: теория и история изучения» отметил, что в отечественной литературе насчитывается 36, а в зарубежной 27 определений термина «миграция» [5, с.19]. Миграция – одна из форм движения населения, при которой перемена места жительства на более или менее значительное расстояние и время сопровождается общественно значимыми экономическими, социальными, демографическими и другими последствиями (позитивными и негативными,

явными и скрытыми, текущими и долгосрочными и т.д.) [6, с.24].

Необходимо подчеркнуть, что вопросы миграции исследовали ряд ученых таких как, А.У. Хомра, Б.С. Хорев, М.В. Курман, М.Б. Денисенко, В.И. Переведенцев и многие другие. По предложению кандидата философских наук Е.Ю. Садовской «миграция – это передвижение населения через государственные границы, связанное с переменной местожительства и требующее внутригосударственного и межгосударственного регулирования [7, с.20]. По нашему мнению, данная формулировка, узконаправленная так как не повествуются мотив и сроки миграции.

А.У. Хомра объединил определения термина «миграция» на три группы: первая группа – подразумевает собой распределение по территориальной, отраслевой, профессиональной и социальной основе; вторая группа – представляет собой совокупность механических, профессиональных, отраслевых перемещений; третья группа – охватывает любое перемещение в пространстве [8, с.5 – 6]. В Законе о миграции Республики Казахстан дается характеристика и определение понятию: «миграция – это безвозвратное, временное, а также сезонное перемещение физических лиц из Республики Казахстан, а также переселение физических лиц внутри Республики Казахстан, связанное со сменой места жительства и работы» [9, с.275].

Л.Л. Рыбаковский в своем труде систематизировал все определения миграции в четыре группы, по сущностному подходу. Рассмотрим четыре группы детально: первая группа включает в себя такие понятия как миграционный процесс и результат. Представители первой группы: В.А. Суков, Н.Н. Филиппов. Они характеризуют миграцию как перемещение внутри страны по разным причинам (отраслевые, территориальные, профессиональные, социальные). Вторая группа включает в себя понятия «мобильность», «перемещение». Однако Л.Л. Рыбаковский отмечает в труде, что следует отличать мобильность от перемещения. Мобильность – это способность к миграции. Третья группа рассматривает миграцию как смесь всех видов движения, в особенности социального и миграционного. Представителем данной группы был М.В. Курман, в своих трудах он дал описание образовательной, профессиональной и производственной миграции. Пришел к выводу объединив все определения в одну и дал понятие «социальная миграция». Обратим внимание на четвертую группу, которую признали большинство ученых. Данная группа характеризует миграцию как территориальные перемещения. Сюда относят внутри- поселенные и межпоселенные перемещения [10, с.224]. Следует обратить внимание в научной области встречаются много прилагательных, которые конкретизируют само понятие. Например: вынужденная, добровольная, постоянная, временная, маятниковая, сезонная, челночная, экономическая, трудовая, сельская, городская, международная и так далее.

Глубокое и всестороннее рассмотрение различных аспектов теории миграции содержится в

трудах зарубежных исследователей, где дается научное обоснование. А. Золберг в ходе своего исследования, анализируя труд Е. Равенштейна отметил, что автор в своем труде допустил упущение: «международная миграция развивается по тем же законам, что и внутренняя миграция». «Результатом этого – отмечает А. Золберг – явилось появление теоретической парадигмы, лишь отдаленно связанной с реальностью» [11, с.270].

В этом контексте представляется весьма актуальным определение, данное в работе Д. Массея: «Специалисты по общественным наукам подходят к изучению миграции не с позиций общей парадигмы, а с позиций разных и конкурирующих друг с другом теоретических воззрений, раздробленных между дисциплинами, регионами и идеологиями» [12, с.700]. Важный факт в работе Д. Массея заключается в определении сущности международной миграции. Особое значение в свете новых задач приобретает разработка Дугласом Массеем в 1990 году в соавторстве с исследователями, международной теории миграции. Данная теория раскрывает понятие миграции как связь экономической, политической и общественной жизни. Международная миграция возникает из-за недоразвитости государства [13, с.150].

Принципиально новые решения в исследовании миграции предлагает экономическая наука во второй половине XX века. Основывается на притягивающих и выталкивающих факторах, берущих свое начало с гипотез немецкого исследователя Эрнст Георг Равенштайна. В экономическом подходе зародилась новая теория так называемая неоклассическая, согласно которому человек должен мигрировать с большой выгодой и наименьшими затратами [14, с.25]. В исследуемой проблематике центральными становятся вопросы регулирования спроса и предложения на рынке рабочей силы. Важным для исследования является положение о том, что согласно неоклассической теории миграции, в богатые страны должны мигрировать в основном беднейшие люди. Однако стоит отметить, что в априори мигрируют в большинстве представители среднего класса из развитых стран.

Миграция является историческим процессом, который повлиял на жизнь многих наций. Как мы отметили выше в науке множество подходов в изучении миграции как феномена. Вследствие это ведет к комплексному изучению всех подходов, в рассмотрении наиболее значимых. Подходы, которые смогут отвечать требованиям современности для решения тех или иных задач. В науке выделяют 17 основных подходов в изучении миграции. Данные подходы подразделяются на 45 научных направлений, 15 направлений составляют экономический подход, 5 на социологический, 4 миграционный, 3 на демографический, 2 на типологический, исторический, политический. Рассмотрим каждый подход.

Политический подход изучает политические стороны миграции. Политический подход состоит из политологического направления и теории институционализма. Политическая миграция регулируется

государством. Представителями политологического направления принято считать: А. Золберг в 1981-1989 гг. занимался исследованиями в данной области, А. Доути (1987 г.), М. Вейнер (1990 г.). Первостепенное значение для анализа политологического направления, имеют исследования, непосредственно направленные на изучение миграции по типу международной. Данное направление подразумевает собой как взаимодействие между государствами, в ходе которого происходит юрисдикция. Теория институционализма в качестве изначального пункта видит усиление миграции через развитие разных организаций, оказывающих помощь мигрантам. Яркими представителями данной теории принято называть: Ж. Тапинос, Дж. Холлифилд, А. Золберг.

Привлекает внимание работа Ю.Г. Ефимова «Политическая миграциология: миграционные процессы в контексте политических проблем» и А.В. Топилина «Миграция населения и формирование трудовых ресурсов в СССР и на постсоветском пространстве: тенденции и регулирование». В труде А.В. Топилина рассматриваются проблемы миграции населения и трудовых ресурсов за 1973-2019 гг. Отражены влияние миграции на трансформацию этнодемографических структур, на занятость населения. На основе результатов автор разрабатывает плановый механизм регулирования населения [15]. Следует отметить, что в рамках подхода проводятся исследования миграционных процессов в сфере государственных структур, которые оказывают помощь мигрантам.

Демографический подход в свою очередь представляет исследования касающихся человеческих ресурсов, численности, национального состава. Демографический подход состоит из общей теории народонаселения, демографический переход, нулевое сальдо международной миграции и замещающая миграция. По теории общего народонаселения существует несколько точек зрения, которые можно свести к двум основным. Первая точка зрения, миграция как демографический процесс, прямо воздействующий на воспроизводство населения, возрастную, половую структуру. Вторая точка зрения, миграция – многогранное явление, включающий политический, экономический, географический аспекты, оказывающие влияние на демографию в обществе. Представителями данной теории являются А. Сови, Дм. Валентей, А. Кваш, Н. Зверев.

В результате изучения демографического перехода, был получен материал, анализ которого позволил заключить что данная теория последовательно изменяется при переходе от доиндустриальной к постиндустриальной экономике. Рассматривая эволюцию демографического развития во времени и пространстве. Большой вклад внесли в эту теорию К. Дэвис, Д.Боуг, У. Петересон, В. Зелинский, В. Ионцев, Л. Рыбаковский. Важным для исследования является замещающая миграция сущность которого заключается в следующем: как остановить депопуляцию населения в развитых странах; как быстро решить проблемы стареющего

населения; можно ли заместить молодыми мигрантами коренное пожилое население на рынках труда.

В рамках демографии решаются проблемы и задачи в области национальной безопасности страны. Наиболее интересные труды о демографическом подходе оставили после себя исследователи Б.С. Хорев, Л.Л. Рыбаковский. Книга Л.Л. Рыбаковского «*Миграция населения: прогнозы, факторы, политика*» состоит из трех монографий. В каждом томе рассматриваются разные аспекты миграции. В первой монографии повествуется исторические переселения населения по всему миру. Во второй монографии дается анализ и авторская трактовка системы дефиниций применяемых для исследования миграционных процессов. В третьей монографии рассматривается теоретическое описание трех стадий миграционных процессов.

Следующий наиболее значимый подход: исторический. Особое научно-теоретическое значение для исторического подхода имеют историческое направление, историко-демографическое, теория исторического структурализма. Весьма полезными для обширного круга исследователей оказались результаты исторического направления, которое рассматривает историю миграционного движения, собственно объясняющее роль и значение миграции для отдельных государств. Здесь уместно обратить внимание что исторический подход и его методы применяются при исследовании миграции. Яркими представителями данного направления считают Л. Мох, Х. Динер, А. Тойнби, Ф. Бродель, А. Шлепаков, Ю. Квашин.

Направление, рассматривающее миграцию в контексте с исторической эволюции демографических процессов, получило наименование историко-демографическое. Ученые, исследовавшие данное направление: Е. Кулишер, В. Кабузан, Н. Горская, А. Кауфман. Сюда можно отнести труды, в которых описывается историография в области данной сферы. Самые интересные и информативные труды: В.М. Кабузан «Эмиграция и реэмиграция в России в XVIII – начале XX века», А.А. Кауфман «К вопросу о причинах и вероятной будущности русских переселений». Труд В.М. Кабузана «Эмиграция и реэмиграция в России в XVIII – начале XX века» одно из наукоемких книг, в ней исследуются внутренние миграционные процессы в России, эмиграция населения за рубеж, динамика их численности, расселения, иммиграция в Россию [16]. Автор на основе архивных материалов таких как РГАДА, РГИА, РГВИА попытался раскрыть феномен эмиграция и реэмиграция.

Особый интерес представляет социологический подход, представляющий собой анализ мигрантов, то есть их связи и адаптация в новых условиях. Учитываются факторы внутренние и внешние. Направление составляющие данный подход: притяжение – выталкивание (pull/push), миграционная система связей (сетей) или теория «миграционной цепи», культурологическое, ассимиляционная теория, этносоциологическое. Впервые систематическое специальное исследование берет свое начало с направления притяжение – выталкивание.

Миграция рассматривается как функция относительной привлекательности стран въезда и выезда, то есть играет фактор притяжения. Наличие препятствий в странах ведет к выталкивающим факторам, то есть интерес мигрантов в переезде уменьшается. Представителем данного направления принято называть Е. Ли.

Принципиально новые решения проблемы дает направление миграционная система связей (сетей) или теория «миграционной цепи». В основе которой лежит феномен «сообщество мигрантов». Что же представляет собой данное понятие? Это понятие включает в себя межличностные отношения, связывающее мигрантов. Глубокое и всестороннее рассмотрение различных аспектов данной теории содержится в трудах крупных ученых Д. Гуррак, Ф. Кейсес, Д. Массей, А. Симмонс. Анализ социологического подхода позволяет выделить одно из важных направлений так называемое культурологическое. Суть данного направления состоит в том, что миграция происходит во взаимодействии между мигрантами двух разных стран и в рамках определенной территории, объединяющих обе стороны. Данное направление изучалось на международном уровне, представителями Х. Эссе, Дж. Рекс, Дж. Бастамант в разные годы.

Весьма полезным для нас в этом направлении оказались труды таких социологов как Т.Н. Юдина «Миграционные процессы: теория, методология и практика социологического исследования» и Ю.В. Арутюнян «О потенциале межэтнической интеграции в московском мегаполисе». Наибольший интерес представляет труд Т.Н. Юдина «Миграционные процессы: теория, методология и практика социологического исследования» отражено авторская типологизация моделей исторических трансформаций миграционных процессов, исследуется значимость миграции. Проведена систематизация зарубежных концепций, на основе критического анализа теорий интеграции дается ответ на ряд вопросов в области миграции [17]. Автор в своем труде провел социологические исследования и вследствие результатов конкретизировал направления, тенденции миграционных процессов, предложил ряд решений по урегулированию социальных отношений между мигрантами и местным населением.

Рассмотрим следующий подход юридический, которого определяют нормативно-правовые акты, для урегулирования социальных отношений в данной сфере. Юридический подход состоит из правоведческого направления. Правоведческое направление может быть законодательно-обязательным или рекомендательным. Свои исследования в этой области оставил С. Филиппов в 1973 году, А. Анисимов в 1990 году, А. Овсюк в 1980 году и последний среди исследователей М. Тюркин в 2005 году. Данные ученые изучали миграцию на международном уровне. Здесь уместно обратить внимание на труды: В.И. Мукомеля «Адаптация и интеграция мигрантов в России: вызовы, реалии, индикаторы» и М.Р. Вокуева «Миграционное право современной

России: теоретико-правовой анализ» [18]. В монографии В.И. Мукомеля отражены результаты взаимоотношения местного населения (одной территории) и мигрантов. Центральное внимание уделяется к доступу образования, гражданства, здравоохранения.

Принципиально новые ответы на вопросы в области изучения миграции дает географический и экономический подходы. Они играют большую роль в сфере миграции. Экономический подход рассматривает миграцию в области перераспределения трудовых ресурсов, подсчет численности трудоспособного населения. Данный подход включает в себя такие направления как: меркантилизм, классическая, мальтузианство, марксизм, неоклассическая, теория «человеческого капитала», кейнсианство, мировой рынок труда, новая экономическая теория миграции и так далее. Глубокое и всестороннее рассмотрение различных аспектов миграции в экономическом плане содержится в трудах известных исследователей: Т. Ман, А. Смит, А. Маршалл, Т. Мальтус, Д. Массей, К. Маркс, Ф. Энгельс и многие другие. Научные работы, касающиеся экономической миграции: «Методологические проблемы разработки и реализации государственной миграционной политики» О.Д. Воробьева [19, с.90-100]. В статье О.Д. Воробьевой анализируются миграционные процессы в современной Российской Федерации. Автор дает оценку реализации миграционной политики России в конце XX в., формулирует методологические основы разработки и реализации данного процесса.

Особое научно-теоретическое значение в исследовании феномена миграции имеет следующий подход: географический. Географический подход состоит из двух направлений: географического и урбанистического. Исследуя географическое направление, мы исходим из основных концептуальных положений, что это одно из первых значительных подходов, внесших вклад в изучении миграции. Имеется ряд работ в географических журналах, касающихся географических факторов миграции. Здесь уместно назвать имена великих ученых таких как Е. Равенштейн и В. Зелинский. В рамках данного направления получает развитие так называемые картографические и графические методы. В дальнейшем изучении миграции получает развитие в работах Х. Джонса, А. Ягельского, В.В. Покшишевского, А. Алексеева и многих других. Так, например в труде В.В. Покшишевского «Население и география: Теоретические очерки» автор рассматривает теоретические проблемы населения, закономерности, демографические тенденции, урбанизацию, миграционные процессы, междисциплинарную связь. Принципиально новые решения проблемы в области миграции дает урбанистическое направление. В этом плане миграция рассматривается как фактор развития городов и роста численности городского населения. Освещение теоретического аспекта нашло отражение в монографиях, в ряде статей, диссертаций таких крупных ученых К. Девис, А. Кэмпбелл, Д. Пумэн, М. Брокерхоф и другие.

Теоретический анализ литературы позволяет нам выделить еще одно направление в изучении миграционной теории. Это – гендерный аспект, который подразумевает собой миграцию женщин. Выявление специфических особенностей гендерной миграции связано с активизацией феминистического движения охватившее многие страны зарубежья в 1960-1970 гг. Исследованием гендерного подхода занимались ученые Х. Злотник, М. Мороквасиц, Н. Ойши и другие. Весьма полезными для нас оказались результаты исследований социологической доли женщин в структуре миграции, в котором доля женщин колеблется в районе 50 % [20, с.1-2]. Особое значение в гендерном подходе приобретает рассмотрение широкого круга вопросов таких как переселенческое поведение, обеспеченность работой женщин-мигрантов, социальный статус женщин, адаптация в новых условиях и так далее.

Важным для исследования является описание феномена миграция немецким исследователем Т. Шварц. В своем труде он отмечает, что миграционные режимы входят в состав систем. Кроме того, он предложил свою теорию, вместо термина миграционные системы он использовал понятие миграционная конфигурация [21, с.14]. В его труде прослеживается интересная точка зрения: миграция на постсоветском пространстве стала составной частью мирового миграционного движения, вследствие оно влияет на мировой поток миграций. Из сказанного становится очевидным то, что с каждым годом увеличивается объем миграции, что создает предпосылки для их изучения и возникновения новых миграционных теорий.

В результате изучения был получен материал, анализ которого позволил заключить, что миграция – это сложный многогранный и социальный процесс. Перечисленные исследования внесли огромный вклад в науку. Однако стоит отметить, что в цитированных выше работах есть определенная преемственность – большинство ученых в ходе своих исследований опирались на опыт предыдущих исследователей. Таким образом, анализ исследований, посвященных разработке проблемы изучения миграции, позволяет сделать следующий вывод: «Миграция населения – территориальное перемещение населения, связанное с пересечением как внутренних, так и внешних границ независимо от целей мигрантов». Теоретический анализ литературы позволило рассмотреть подходы миграционных процессов. Данные подходы составляют целостную картину закономерностей мобильности населения в глобальном масштабе.

References

1. Ryzhkovets A.V. Migration of the population: the concept and legal regulation / A.V. Ryzhkovets // Scientific horizons: collection of materials of the festival, Baranovichi, November 12, 2020. – 160 p. [Published in Russian].
2. Iontsev V.A., Sagradov A.A. Introduction to demography. Moscow: Faculty of Economics of Moscow State University, TEIS, 2002. – 636 p. [Published in Russian].

3. Rybakovsky L.L. Population migration: forecasts, factors, politics. M.: Nauka, 1987. – 200 p. [Published in Russian].
4. Yudina T.N. Migration: dictionary of basic terms. Moscow: Publishing House of the Russian State University, 2007. – 472 p. [Published in Russian].
5. Iontsev V.A. International migration of population: theory and history of studying. Moscow: Dialog – MGU, 1999. – 370 p.
6. Moiseenko V.M. Population migration as an object of complex research // Population: the current state and prospects for the development of scientific knowledge. Moscow: Dialog MGU, 1997. – №2. – pp. 23-30. [Published in Russian].
7. Sadovskaya E.Y. Migration in Kazakhstan at the turn of the XXI century: main trends and prospects. Alma-Ata, 2001. – 260 p. [Published in Russian].
8. Fedorako A.I. Human Migration: Concept, Reasons, Consequences // Journal of International Law and International Relations. 2012. – №4. <https://elib.bsu.by/handle/123456789/31266>
9. The Law of the Republic of Kazakhstan on population migration // Collection of international legal documents and national legislative acts on refugee issues. Mn.: Theseus, 2000. pp. 274-292. [Published in Russian].
10. Nuraliev N.A. Migration and its political aspects // Bulletin of the Academy of Public Administration under the President of the Kyrgyz Republic. 2014. – №19. – 239 p. [Published in Russian].
11. Green N.L. The Politics of Exit: Reversing the Immigration Paradigm. The Journal of Modern History, vol. 77, no. 2, 2005, 263-289 pp. <https://doi.org/10.1086/431815>. Accessed 26 Feb. 2023.
12. Massey D. An Evaluation of International Migration Theory. The North American Case // Population and Development Review. 1994. №20. 699-751 pp.
13. Massey D. On the way to a comprehensive model of international migration // Migration and development: reports and articles by leading sections and speakers of the International Conference “Migration and Development”, Moscow, Sep. 13-15, 2007. 146-171 pp.
14. Deleva Z. Conceptualizing Migration in Europe: Selected Theoretical Approaches // Institute of European Studies and International Relations Faculty of Social and Economic Sciences Comenius University Working Paper. 2010. – №04. 3-40 pp.
15. Topilin A.V. Migration of the population and the formation of labor resources in the USSR and in the post-Soviet space: trends and regulation. Moscow: Ekon-Inform, 2020. – 479 p. <http://www.demoscope.ru/weekly/2020/0867/biblio04.php> [Published in Russian].
16. Kabuzan V.M. Emigration and re-emigration in Russia in the XVIII - early XX century. Moscow: Nauka, 1998. – 268 p. <https://search.rsl.ru/ru/record/01000590443> [Published in Russian].
17. Yudina T.N. Migration processes: theory, methodology and practice of sociological research. Dis. Dr. sociol.Sciences: Moscow, 2004. – 347 p. <http://dlib.rsl.ru/viewer/01002729304#?page=28> [Published in Russian].
18. Mukomel V.I. Adaptation and integration of migrants in Russia: challenges, realities, indicators. Moscow: FNISTC RAS, 2022. – 400 p. https://www.isras.ru/files/File/publ/publ2022/Adaptatsiya_integratsiya_migrantov_monograf_2022.pdf [Published in Russian].
19. Vorobyeva O.D. Methodological questions of national migration policy development and realization // Economic science of modern Russia. – 2005. – №4. pp. 85-102. [Published in Russian].
20. Oishi N. Gender and Migration: An Integrative Approach // The Center for Comparative Immigration Studies CCIS University of California working paper. 2002. №49. 1-18 pp.
21. Thomas B. Migration and Economic Growth: The Study of Great Britain and Atlantic Economy. Cambridge: Cambridge University Press, 1973. – 498 p.